

Origines de l'Azerbaïdjan moderne et ses relations avec l'Iran

1 Compte-rendu de l'exposé du 18 janvier 2023

Dès la plus haute antiquité, l'histoire politique, religieuse et culturelle de la partie centrale et orientale de la Transcaucasie est profondément imbriquée à celle de l'Iran. La turquisation progressive des populations locales à l'est et le maintien d'un christianisme identitaire en Géorgie et Arménie n'entament pas leur forte appartenance à l'aire culturelle et politique iranienne. La difficulté de franchissement du Grand Caucase place la région dans l'orbite des puissances politiques contrôlant les plateaux iraniens et anatoliens. L'Empire ottoman succède à l'Empire romain puis byzantin dans la partie occidentale de la Transcaucasie au bord de la mer Noire tandis que la Perse séfévide contrôle le plateau arménien ainsi que la plaine et l'estuaire de la Kura et de l'Araxe au centre et à l'ouest.

Les campagnes militaires par les Russes en Transcaucasie bouleversent les équilibres. Deux traités calamiteux au début du 19^e siècle placent la Transcaucasie sous le contrôle de la Russie. Après la Première guerre mondiale, dans le contexte particulier de la guerre civile russe et de la défaite de l'empire ottoman, l'Iran tente une opération diplomatique et politique de récupération de la nouvelle république démocratique d'Azerbaïdjan, culturellement et religieusement (chiisme) la plus proche des trois nouvelles républiques indépendantes de Transcaucasie. Cette fenêtre d'opportunité se referme avec l'invasion de l'Armée rouge et l'incorporation des trois républiques dans la future URSS.

L'Azerbaïdjan soviétique connaît un développement économique centré sur les hydrocarbures jusque dans les années 1960's. En 1991, l'éclatement de l'URSS plonge l'Azerbaïdjan et l'Arménie dans une guerre sur l'enclave arménienne du Karabâgh. L'enjeu porte également sur la discontinuité territoriale de l'Azerbaïdjan avec son exclave du Nakhitchevan. En 2020, l'Azerbaïdjan prend sa revanche avec l'aide de la Turquie qui y voit une opportunité de restaurer son influence régionale et le lien avec les pays turciques d'Asie centrale.

Depuis l'échec de leur projet de confédération de 1920, l'Iran et l'Azerbaïdjan cultivent une forte méfiance réciproque centrée, côté iranien, sur des soupçons d'irrédentisme azerbaïdjanais sur les provinces du nord de l'Iran où vivent plus d'Azéris qu'en Azerbaïdjan, des craintes de sympathies panturquistes par son alliance avec la Turquie otomanne et la risque d'accords militaires secrets avec Israël. Côté azerbaïdjanais, les craintes vis-à-vis du voisin iranien s'appuient sur des soupçons d'impérialisme et de prosélytisme révolutionnaire chiite.

Avec la perte d'influence de la Russie, l'Iran se méfie de possibles tentatives turco-azerbaïdjanaises de créer une continuité territoriale de la Méditerranée à la Caspienne passant par le Nakhitchevan, ce qui couperait l'Iran de son axe

stratégique de communication vers le nord, passant par l'Arménie et qui de plus pourrait le marginaliser dans l'acheminement des hydrocarbures centre-asiatiques. Aussi, l'Iran a soutenue discrètement mais efficacement l'Arménie dans ses deux guerres avec l'Azerbaïdjan et a indiqué très clairement à ce dernier les limites de sa reconquête du Karabâgh. Depuis, l'Iran a proposé des plans alternatifs de communication terrestres entre Baku et la Turquie qui passeraient par le territoire iranien.

2 Table des matières

- Une dispersion ethnique, linguistique et topographique
- Le Grand Caucase - Ancienne frontière naturelle de l'Iran
- La Transcaucasie - Avant les Turcs
- La Transcaucasie - Avant les Séfévides
- Guerre russo-persane de 1722-1723
- Guerre russo-persane de 1804-1813
- Guerre russo-persane de 1826-1828
- La Transcaucasie sous l'Empire russe
- La Transcaucasie et la fin de la Première guerre mondiale
- Le projet de confédération entre la république d'Azerbaïdjan et l'Iran
- L'Azerbaïdjan soviétique puis indépendant
- Les multiples Azerbaïdjans et l'Iran
- Les deux guerres du Karabagh
- Eléments structurants de la relation de l'Azerbaïdjan avec l'Iran
- Eléments structurants de la relation de l'Iran avec l'Azerbaïdjan
- Projets russes pour les voies de communication en Transcaucasie
- Projets iraniens pour les voies de communication en Transcaucasie
- Illustrations récentes du rôle de médiateur de l'Iran

3 Bibliographie

- *BAST Oliver, « La diplomatie transcaucasienne de l'Iran au lendemain de la Grande Guerre. Le plan de confédération avec la République d'Azerbaïdjan (1919-1920) », Relations internationales, 2021/3 (n° 187), p. 61-79. DOI : 10.3917/ri.187.0061. URL : <https://www.cairn.info/revue-relations-internationales-2021-3-page-61.htm>*
- *Articles et illustrations Wikipedia sur le Caucase, l'Arménie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan etc.*
- *Article sur le plan de résolution du conflit Haut-Karabagh proposé par l'Iran :*
 - *Iran and the 3+3 Regional Cooperation Format in the South Caucasus: Strengths and Weaknesses, par Vali Kaleji ; dans Eurasia Daily Monitor Volume: 18 Issue:96;16/06/2021*
 - <https://jamestown.org/program/iran-and-the-33-regional-cooperation-format-in-the-south-caucasus-strengths-and-weaknesses/> [jamestown.org]

